

ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E DO CAMPO: UMA ANÁLISE SOBRE A INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS NA MICRORREGIÃO DE ITAPETININGA – SP

Cláudia Maria Soares
Eduardo Bernardes de Castro
Alequexandre Galvez de Andrade

ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E DO CAMPO: UMA ANÁLISE SOBRE A INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS NA MICRORREGIÃO DE ITAPETININGA – SP

Cláudia Maria Soares
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo / Escritório do Deputado Estadual Giriboni
Eduardo Bernardes de Castro
Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR
Alequexandre Galvez de Andrade
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo / Curso de Administração

Resumo: Este estudo tem como objetivo comparar a infraestrutura entre escolas urbanas e do campo da microrregião de Itapetininga – SP, Brasil, que compreende os municípios de Alambari, Angatuba, Guareí e Itapetininga. A pesquisa classifica-se em exploratória e descritiva e quanto aos procedimentos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, caracterizada por se utilizar de documentos para a coleta de dados, pois busca compreender de forma mais aprofundada este cenário. O recorte histórico adotado foi do ano de 2012, final da metade de um governo, até a primeira metade da última gestão 2018/2020. Concluiu-se que a infraestrutura das escolas urbanas em comparação às escolas do campo, demonstram um favorecimento à escola urbana, ratificando estudos anteriores que abordam a precarização da escola do campo. Porém tanto a estrutura das escolas urbanas e do campo expõe a precariedade da disponibilidade de tecnologias, biblioteca e laboratório de ciências.

Palavras Chaves: Escola municipal, Infraestrutura escolar, Gestão Municipal, Escola do Campo.

Abstract: This study aims to compare the infrastructure between urban and rural schools in the micro-region of Itapetininga – SP, Brazil, which comprises the municipalities of Alambari, Angatuba, Guareí and Itapetininga. The research is classified as exploratory and descriptive and regarding the procedures, it is a bibliographical and documentary research, characterized by using documents for data collection, as it seeks to understand this scenario in a deeper way. The historical cutout adopted was from 2012, the end of half of a government, until the first half of the last 2018/2020 administration. It was concluded that the infrastructure of urban schools compared to rural schools, demonstrates a favoring urban school, confirming previous studies that address the precariousness of rural schools. However, both the structure of urban and rural schools exposes the precarious availability of technologies, library, and science laboratory.

Keywords: Municipal School, School Infrastructure. Municipal Management. Field School

1 Introdução

A infraestrutura escolar é pauta de políticas públicas e programas governamentais. Os recursos destinados à construção de escolas bem estruturadas e as discussões sobre a importância destes elementos estão continuamente presentes nas discussões das políticas públicas educacionais.

Sobre infraestrutura escolar, Castro e Fletcher (1986) expuseram sobre as condições materiais das escolas brasileiras da época, evidenciando explicitamente a questão da eficiência e da eficácia dos gastos públicos com educação e da relevância da infraestrutura das escolas para o aprendizado dos alunos, e corroboram, para isto, Soares, Razo e Fariñas (2006), os quais afirmam que a

ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E DO CAMPO: UMA ANÁLISE SOBRE A INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS NA MICRORREGIÃO DE ITAPETININGA – SP

Cláudia Maria Soares
Eduardo Bernardes de Castro
Alequexandre Galvez de Andrade

infraestrutura escolar é um fator importante para explicar os baixos resultados da educação na área rural.

O estudo realizado em 2011 por Duarte, Gargiulo e Moreno (2011) do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em escolas de 16 países da América Latina, em um total de 200 mil estudantes do ensino fundamental, concluiu que, estudantes inseridos em ambientes com uma boa infraestrutura estão mais aptos a aprender do que aqueles que estudam em escolas menos preparadas. Porém, conforme Sá e Werle (2017), é preciso que haja mais estudos sobre a infraestrutura escolar e do espaço físico.

Apoiado em posicionamentos como estes, que colocam a infraestrutura escolar como importante elemento para o processo de ensino e aprendizagem, ergueu-se como fenômeno de estudo para este trabalho a análise comparativa entre a infraestrutura disponibilizada para escolas do campo e escolas urbanas. Cabe destacar que este estudo teve como base a elaboração de monografia de curso de especialização em Gestão Pública Municipal, no âmbito do programa de formação da Universidade Aberta do Brasil, com convênio entre prefeituras e universidades públicas.

A partir deste fenômeno de interesse, o estudo analítico foi focado na microrregião de Itapetininga/SP, justificada a escolha pelo âmbito geográfico de inserção do curso de especialização. Assim sendo e, considerando a distribuição socioespacial, estabeleceu-se como problema a seguinte questão: quais as diferenças na infraestrutura das escolas urbanas e rural na microrregião de Itapetininga – SP?

O objetivo geral deste estudo foi comparar a infraestrutura das escolas urbanas e do campo sob uma divisão socioespacial. O lócus de análise, a microrregião de Itapetininga – SP, compreendeu os municípios de Itapetininga, Alambari, Angatuba e Guareí, no Estado de São Paulo, Brasil.

2 Metodologia

A pesquisa realizada classifica-se em exploratória e descritiva. Exploratória pois, segundo Severino (2007, p.123), “busca apenas levantar informações sobre determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto”, descritiva, por utilizar técnicas de coleta de dados e preocupar-se em analisar e interpretá-los.

ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E DO CAMPO: UMA ANÁLISE SOBRE A INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS NA MICRORREGIÃO DE ITAPETININGA – SP

Cláudia Maria Soares
Eduardo Bernardes de Castro
Alequexandre Galvez de Andrade

O estudo seguiu os processos propostos por Zanella (2009, p.34) para a elaboração da pesquisa descritiva, que possibilitou identificar e descrever as características das escolas, separadas em urbana e do campo, na microrregião de Itapetininga.

As informações sobre infraestrutura dos eixos matrículas, alimentação, dependências, equipamentos, tecnologia e acessibilidade, foram coletadas no portal QEdu (2020), um portal desenvolvido pela Meritt e Fundação Lemann, que reproduz de forma sistemática dados do censo escolar do governo federal.

3 Resultados

Os resultados encontrados foram analisados a partir de segmentação da infraestrutura em eixos que espelham os eixos postos no portal pesquisado e estão expostos na sequência em tabelas que retratam os números identificados.

A tabela 1, apresenta os resultados da Microrregião de Itapetininga para o ano de 2012, com os eixos alimentação, serviços, dependências, equipamentos, tecnologia, acessibilidade e outros.

Tabela 1: Infraestrutura das escolas da microrregião de Itapetininga – 2012

DADOS GERAIS/Socioespacial	Urbana				Rural				Comparação			
	Itape	Alamb	Angatuba	Guarei	Itape	Alamb	Angatuba	Guarei	Itape	Alamb	Angatuba	Guarei
DADOS GERAIS												
Quantidade de escolas	62	4	4	4	14	2	5	6	-77%	-50%	25%	50%
Matrículas	8.618	291	2.109	1.143	1.362	155	1.174	152	-84%	-47%	-44%	-87%
INFRAESTRUTURA												
Alimentação												
Fornecer alimentação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
Água filtrada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
Serviços												
Água	97%	100%	100%	100%	79%	100%	60%	83%	-19%	0%	-40%	-17%
Energia elétrica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
Esgoto	63%	100%	100%	100%	57%	0%	40%	33%	-9%	-100%	-60%	-67%
Coleta de lixo	95%	100%	100%	100%	71%	100%	100%	17%	-25%	0%	0%	-83%
Dependências												
Biblioteca	13%	50%	0%	25%	7%	50%	0%	0%	-45%	0%	N/A	-100%
Lab. informática	24%	50%	50%	50%	29%	50%	40%	0%	18%	0%	-20%	-100%
Lab. ciências	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A

ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E DO CAMPO: UMA ANÁLISE SOBRE A INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS NA MICRORREGIÃO DE ITAPETININGA – SP

Cláudia Maria Soares
Eduardo Bernardes de Castro
Alequexandre Galvez de Andrade

Sala professores	45%	50%	75%	100%	29%	50%	40%	17%	-37%	0%	-47%	-83%
Sanitário dentro prédio	98%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2%	33%	0%	0%
Sanitário fora do prédio	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
Equipamentos												
Impressora	100%	75%	100%	100%	64%	100%	40%	0%	-36%	33%	-60%	-100%
Copiadora	23%	75%	100%	100%	7%	0%	40%	0%	-68%	-100%	-60%	-100%
Antena parabólica	19%	25%	0%	50%	7%	0%	40%	0%	-63%	-100%	N/A	-100%
Tecnologia												
Internet	98%	100%	100%	75%	43%	50%	40%	0%	-56%	-50%	-60%	-100%
Banda larga	98%	100%	100%	75%	43%	50%	40%	0%	-56%	-50%	-60%	-100%
Computador administrativo	7%	10%	12%	13%	13%	5%	7%	0%	91%	-50%	-39%	-100%
Computador alunos	3%	12%	1%	3%	7%	6%	3%	10%	127%	-46%	140%	213%
Acessibilidade												
Dependências acessíveis	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	-100%	N/A	N/A
Sanitários acessíveis	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	-100%	-100%	N/A
Outros												
Relação Servidor / Aluno	17%	22%	8%	9%	11%	14%	10%	11%	-36%	-37%	24%	16%

Fonte: Adaptado de QEdu (2020)

Em 2012 observa-se uma grande defasagem em relação a equipamentos, tecnologia e acessibilidade. Sendo mais grave no caso da acessibilidade em que não existe. As bibliotecas e laboratórios de ciências também foram itens críticos da infraestrutura. A tabela 2 apresenta os dados de 2018 para a microrregião de Itapetininga-SP.

Tabela 2: Infraestrutura das escolas da microrregião de Itapetininga – 2018

DADOS GERAIS/Socioespacial	Urbana				Rural				Comparação			
	Itape	Alamb	Angatuba	Guarei	Itape	Alamb	Angatuba	Guarei	Itape	Alamb	Angatuba	Guarei
Quantidade de escolas	62	4	4	5	14	2	5	2	-77%	-50%	25%	-60%
Matrículas	6.839	304	2.421	1.264	1.925	186	1.164	102	-72%	-39%	-52%	-92%
INFRAESTRUTURA												
Alimentação												
Fornece alimentação	100%	100%	100%	100%	93%	100%	100%	100%	-7%	0%	0%	0%
Água filtrada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
Serviços												
Água	100%	100%	100%	100%	93%	50%	80%	100%	-7%	-50%	-20%	0%

ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E DO CAMPO: UMA ANÁLISE SOBRE A INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS NA MICRORREGIÃO DE ITAPETININGA – SP

Cláudia Maria Soares
Eduardo Bernardes de Castro
Alequexandre Galvez de Andrade

Energia elétrica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
Esgoto	100%	100%	100%	100%	57%	50%	40%	100%	-43%	-50%	-60%	0%
Coleta de lixo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
Dependências												
Biblioteca	19%	0%	0%	0%	43%	0%	0%	0%	121%	N/A	N/A	N/A
Lab. informática	21%	50%	100%	20%	43%	100%	100%	0%	104%	100%	0%	-100%
Lab. ciências	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sala professores	50%	50%	75%	20%	36%	0%	40%	50%	-29%	-100%	-47%	150%
Sanitário dentro prédio	94%	100%	100%	100%	93%	100%	100%	100%	-1%	0%	0%	0%
Sanitário fora do prédio	6%	0%	25%	0%	7%	0%	0%	0%	11%	N/A	-100%	N/A
Equipamentos												
Impressora	85%	100%	100%	100%	57%	100%	60%	50%	-33%	0%	-40%	-50%
Copiadora	47%	100%	100%	100%	36%	100%	40%	50%	-24%	0%	-60%	-50%
Antena parabólica	5%	25%	25%	40%	21%	0%	0%	0%	343%	-100%	-100%	-100%
Tecnologia												
Internet	100%	100%	100%	100%	86%	100%	100%	50%	-14%	0%	0%	-50%
Banda larga	100%	100%	100%	100%	86%	100%	100%	50%	-14%	0%	0%	-50%
Computador administrativo	5%	10%	12%	7%	8%	13%	13%	10%	50%	25%	7%	38%
Computador alunos	3%	8%	2%	2%	6%	5%	2%	0%	68%	-35%	-15%	-100%
Acessibilidade												
Dependências												
acessíveis	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sanitários acessíveis	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	-56%	-100%	-48%	N/A
Outros												
Relação Servidor /												
Aluno	25%	23%	11%	13%	11%	13%	10%	10%	-56%	-44%	-9%	-25%

Fonte: Adaptado de QEdu (2020)

Em relação a alimentação no município de Itapetininga na divisão do campo atingiu 93%, o que representa uma variação negativa de 7% em comparação com as escolas urbanas da região. O esgoto existe apenas em 50% das escolas do campo da microrregião, exceto o município de Guareí.

Observa-se a precariedade em relação às bibliotecas, laboratório de ciências e sala dos professores. No caso dos laboratórios não há dados para comparação, visto que não existem na escola um local exclusivo para a atividade. A relação computador / aluno é menor que 8%, ou seja, apenas 1 a cada 10 alunos têm acesso.

Comparando os anos de 2012 e 2018, Tabela 3, entre escolas urbanas e rurais, em relação ao laboratório de Ciências não houve evolução, a rede de esgoto apresentou melhoria em mais de 100%

ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E DO CAMPO: UMA ANÁLISE SOBRE A INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS NA MICRORREGIÃO DE ITAPETININGA – SP

Cláudia Maria Soares
Eduardo Bernardes de Castro
Alequexandre Galvez de Andrade

para todas as cidades reduzindo o uso de fossas nas escolas do campo; as salas de professores houve um avanço nos municípios de Itapetininga e Angatuba e destaca-se um grande avanço na disponibilidade de internet para as escolas, computadores por alunos com melhoras de mais de 100% nas escolas do campo.

Tabela3: Comparação da infraestrutura entre os municípios da microrregião de Itapetininga 2012-2018

DADOS GERAIS/Socioespacial	2012				2018				Comparação			
	Itape	Alamb	Angatuba	Guarei	Itape	Alamb	Angatuba	Guarei	Itape	Alamb	Angatuba	Guarei
DADOS GERAIS												
Quantidade de escolas	-77%	-50%	25%	50%	-77%	-50%	25%	-60%	200%	200%	200%	-20%
Matrículas	-84%	-47%	-44%	-87%	-72%	-39%	-52%	-92%	185%	183%	217%	206%
INFRAESTRUTURA												
Alimentação												
Fornece alimentação	0%	0%	0%	0%	-7%	0%	0%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
Água filtrada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
Serviços												
Água	-19%	0%	-40%	-17%	-7%	-50%	-20%	0%	138%	N/A	150%	100%
Energia elétrica	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
Esgoto	-9%	-100%	-60%	-67%	-43%	-50%	-60%	0%	568%	150%	200%	100%
Coleta de lixo	-25%	0%	0%	-83%	0%	0%	0%	0%	100%	N/A	N/A	100%
Dependências												
Biblioteca	-45%	0%	N/A	-100%	121%	N/A	N/A	N/A	-	172%	N/A	N/A
Lab. informática	18%	0%	-20%	-100%	104%	100%	0%	-100%	677%	N/A	100%	200%
Lab. ciências	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sala professores	-37%	0%	-47%	-83%	-29%	-100%	-47%	150%	178%	N/A	200%	-80%
Sanitário dentro prédio	2%	33%	0%	0%	-1%	0%	0%	0%	55%	100%	N/A	N/A
Sanitário fora do prédio	N/A	N/A	N/A	N/A	11%	N/A	-100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Equipamentos												
Impressora	-36%	33%	-60%	-100%	-33%	0%	-40%	-50%	193%	100%	167%	150%
Copiadora	-68%	-100%	-60%	-100%	-24%	0%	-60%	-50%	135%	100%	200%	150%
Antena parabólica	-63%	-100%	N/A	-100%	343%	-100%	-100%	-100%	-	443%	200%	200%
Tecnologia												
Internet	-56%	-50%	-60%	-100%	-14%	0%	0%	-50%	125%	100%	100%	150%
Banda larga	-56%	-50%	-60%	-100%	-14%	0%	0%	-50%	125%	100%	100%	150%
Computador administrativo	91%	-50%	-39%	-100%	50%	25%	7%	38%	154%	50%	81%	63%
Computador alunos	127%	-46%	140%	213%	68%	-35%	-15%	-100%	153%	175%	89%	53%

ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E DO CAMPO: UMA ANÁLISE SOBRE A INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS NA MICRORREGIÃO DE ITAPETINGA – SP

Cláudia Maria Soares
Eduardo Bernardes de Castro
Alequexandre Galvez de Andrade

Acessibilidade												
Dependências acessíveis	N/A	-100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sanitários acessíveis	100%	-100%	-100%	N/A	-56%	-100%	-48%	N/A	156%	200%	148%	N/A
Outros												
Relação Servidor / Aluno	-36%	-37%	24%	16%	-56%	-44%	-9%	-25%	257%	217%	60%	-59%

Fonte: Elaboração Própria, 2021

4 Discussão

De forma geral os municípios apresentam estrutura elementar ou básica, ou seja, que tem apenas água, energia, esgoto e coleta de lixo. Ainda há escolas do campo que não tem o básico, como exemplo a coleta de esgoto e água que ainda não estão 100% nos 4 municípios.

Essa realidade prejudica os estudantes e servidores que não tem equipamentos suficientes para o ensino, conforto do ambiente para se concentrarem, se dedicarem aos estudos e ao aprendizado. Para Carvalho (2013), a qualidade da infraestrutura pública repercute positivamente em muitas áreas, criando melhores condições para a vida em sociedade, gerando emprego e renda.

Quanto às dependências e acessibilidade, apesar do número baixo de sanitários acessíveis, percebe-se que não houve evolução de 2012 a 2018, demonstrando um desafio da infraestrutura para a inclusão. Para Santos e Capellini (2021), é necessário melhorias nos espaços físicos para à acessibilidade e maior disponibilidade de recursos.

As escolas do campo têm uma quantidade menor de alunos do que as urbanas, os dados mostram que as escolas não estão preparadas para receber estudantes com necessidades especiais. Para Sátyro e Soares (2008), a educação é reativa, pois apenas a partir da vivência com alunos com deficiência é que possibilita às escolas se adaptarem para eliminar essas barreiras arquitetônicas, garantido a constante busca por uma educação de qualidade e inclusiva. Esta reação também está presente no currículo, como observado o paralelismo de conteúdos entre disciplinas do ensino superior e técnico em uma instituição federal de ensino técnico e tecnológico (SOUTO PROENÇA; ANDRADE; ANDRADE, 2017).

Estudos apontam para um modelo educacional híbrido em que adota-se tecnologias de informação e comunicação (TICs), para esta aplicação as escolas deveriam estar preparadas

ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E DO CAMPO: UMA ANÁLISE SOBRE A INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS NA MICRORREGIÃO DE ITAPETININGA – SP

Cláudia Maria Soares
Eduardo Bernardes de Castro
Alequexandre Galvez de Andrade

fisicamente (SARMENTO; VILLAROUCO; GOMES, 2020). As escolas analisadas já dispõem da infraestrutura para conectividade à internet, e houve crescimento do número de 2012 para 2018 no espaço do campo, mas esse crescimento não evidencia se o sinal é liberado para toda a comunidade escolar nesses municípios da microrregião, podendo ter uso restrito com senhas aos alunos, o acesso não liberado aos estudantes impede o uso deste recurso para estudos ou outras questões educacionais. Contudo, a quantidade de computadores por aluno é menor que 10%.

No referido estudo mostrou que a quantidade desses aparelhos se mostra deficitários, pois falta recursos para o investimento adequado em infraestrutura e suporte técnico para tudo funcionar como deveria, ou seja, quantidade e qualidade são algo bem diferentes.

Sem pormenorizar, algumas escolas municipais do espaço do campo possibilitam o uso de tecnologia de forma educacional, mas, no entanto, a sua infraestrutura básica necessária para isso não se restringe à quantidade de dispositivos (tablets, notebooks, computador de mesa) por aluno, necessitando juntar aspectos como: cabeamento da rede de boa qualidade; dispositivo de proteção contra pane de energia ou suporte de técnico em Informática, entre outros. Wifi, sem esses serviços não há sinergia (SOARES, RAZ; FARIÑAS, 2006).

5 Conclusão

O estudo indica uma disparidade na infraestrutura entre as escolas municipais urbanas com as do campo, abrangendo elementos como espaço físico, contingente de discentes matriculados, acessibilidade arquitetônica e pedagógica, recursos pecuniários, acompanhamento das evasões escolares, podendo compreender que existe falhas nessa área na Gestão Pública Municipal.

Foram salientados, ademais, os recursos tecnológicos existentes, a disponibilidade e a acessibilidade comparada entre os discentes urbanos e campestres, o recurso de pessoas, a educação aplicada no âmbito campestre, concepções básicas e o processo de migração rural para a urbana, tendo em vista a precarização relativa às instituições de ensino do campo, e por conseguinte, apresentou os resultados e discussão que abarcaram o tema. Demonstrando a falta de igualdade em termos de infraestrutura e que tanto escolas urbanas e rurais sofrem com a disponibilidade de tecnologia, computadores, biblioteca e laboratório de ciências.

ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E DO CAMPO: UMA ANÁLISE SOBRE A INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS NA MICRORREGIÃO DE ITAPETNINGA – SP

Cláudia Maria Soares
Eduardo Bernardes de Castro
Alequexandre Galvez de Andrade

Deduz-se pelo exposto a clara dissemelhança acentuada correspondente ao acesso educacional atinente a infraestrutura escolar urbana com o do campo, e os discentes campestres sofrendo as consequências dessa incontestável segregação, decorrentes de uma Gestão Pública Municipal que não consegue sanar essas intercorrências e nem sequer minimizá-las dentro das reais possibilidades, ensejando pelo intermédio desse estudo que sejam elaboradas outras pesquisas com o tema análogo, tendo em vista a relevância do assunto frente as metodologias ativas.

Referências

CARVALHO, André Castro. **Infraestrutura sob uma perspectiva pública**: instrumentos para o seu desenvolvimento. 2013. Tese (Doutorado em Direito Econômico e Financeiro) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. doi:10.11606/T.2.2013.tde-27112013-152626. Acesso em: 2021-07-24.

CASTRO, Cláudio de Moura; FLETCHER, Philip. **A escola que os brasileiros frequentaram em 1985**. Rio de Janeiro: Ipea, Iplan, 1986

DUARTE, J.; GARGIULO, C.; MORENO, M.. **Infraestructura escolar y aprendizajes en la educación básica latinoamericana**: Un análisis a partir del SERCE. BID, 2011.

QEDU. **Coleta de Dados no Âmbito Educacional e o Processo de Gestão Pública**. 2013. Disponível em: <<https://www.qedu.org.br/ideb#o-que-e>>. Acessado em: 07-jan-2020.

SÁ, J. DOS S.; WERLE, F. O. C. Infraestrutura escolar e espaço físico em educação: o estado da arte. **Cadernos de Pesquisa**, v. 47, n. 164, p. 386–413, jun. 2017.

SANTOS, C. E. M. DOS; CAPELLINI, V. L. M. F. INCLUSÃO ESCOLAR E INFRAESTRUTURA FÍSICA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. **Cadernos de Pesquisa**, v. 51, 2021.

SARMENTO, T. S.; VILLAROUÇO, V.; GOMES, A. S. Arranjos espaciais e especificações técnicas para ambientes de aprendizagem adequados a práticas educacionais com blended learning. **Ambiente Construído**, v. 20, n. 1, p. 365–390, mar. 2020.

SOARES, Sergei; RAZO, Renata; FARIÑAS, Mayte. **Perfil estatístico da educação rural**: origem socioeconômica desfavorecida, insumos escolares deficientes e resultados inaceitáveis. In: BOF, Alvana Maria (Org.). A educação no Brasil rural. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2006. p. 47-68.

SEVERINO, Antônio Joaquim, **Metodologia do trabalho científico**, 23 Ed. São Paulo; Cortez, 2007.

ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E DO CAMPO: UMA ANÁLISE SOBRE A INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS NA MICRORREGIÃO DE ITAPETNINGA – SP

Cláudia Maria Soares
Eduardo Bernardes de Castro
Alequexandre Galvez de Andrade

SOUTO PROENÇA, L. C.; ANDRADE, A. G.; ANDRADE, V. Z. O CURRÍCULO DE LIBRAS: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO EM UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, ESTADO DE SÃO PAULO. **Revista Univap**, v. 22, n. 40, p. 250, 9 jan. 2017.

ZANELLA, Liane Carly Hermes. **Metodologia de estudo e de pesquisa em administração**. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração/UFSC; Brasília: Capes: UAB, 2009.